

АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИММУНИТЕТ

Садикова Г.Э., Шарафутдинова Д.Т.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент ш., Республика Узбекистан
guli85229@gmail.com тел. (90)9814534
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684339>

Аннотация. В работе представлены результаты маркетингового исследования фармацевтического рынка лекарственных средств, влияющих на иммунитет. С применением экономико-математических методов изучена динамика регистрации этих средств в Республике Узбекистан за период 2021-2022 гг. по различным показателям, в т. ч. по странам производителям, фармакотерапевтическим группам, составу и видам лекарственной формы. Определены статистические показатели мониторинга качественных и количественных характеристик рыночного сегмента лекарственных средств.

Ключевые слова: иммунитет, иммунная система, фармацевтический рынок, ассортиментный анализ, производители, монопрепараты.

Актуальность темы: Иммунная система осуществляет защиту организма от инфекционных и неинфекционных чужеродных агентов. Лекарства, влияющие на иммунную систему, назначают не только после различных заболеваний, но и в комплексной терапии для повышения сопротивляемости организма и улучшения иммунной системы. Иммунитет также ответственен за уничтожение мутирующих клеток в самом организме, так как они являются причиной злокачественных новообразований. Поэтому анализ ассортимента препаратов, влияющих на иммунитет, в условиях развития фармацевтической промышленности остается одной из актуальных проблем современности. [1]

Цель исследования: изучить и провести ассортиментный анализ лекарственных средств, влияющих на иммунитет, зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в период с 2021 по 2022 годы, вычислить индекс обновления и составить макроконтур.

Методы исследования: в ходе изучения использовались методы экономико-статистического анализа, системного анализа, корреляционно-регрессионный анализ, методы сравнения, группировки, графический метод и другие.

Основные результаты: проведен анализ иммуномодулирующих препаратов ассортиментного анализа лекарственных средств, влияющих на иммунитет по странам-производителям, общее количество которых в 2021 году составило 157 наименований по МНН, а в 2022 году 189 лекарственных позиций (МНН). [2] На следующем этапе был проведен анализ стран-производителей препаратов, влияющих на иммунную систему.

Рис.1. Анализ лекарственных средств, влияющих на иммунитет по фармакотерапевтическим группам.

Анализ показал, что в 2021 году данные по государственной регистрации лекарственных средств зарубежных производителей составила 63 наименования, что по сравнению с прошлым годом увеличилось на 8 позиций, а в 2022 году составило 95, что увеличилось на 32 позиции. [3]

По анализу стран производителей СНГ в 2021 году регистрация выросла на 1,29%, и составила 77 позиций, отечественные производители в 2021 году составили 16 позиций, а в 2022 году регистрация увеличилась на 3 позиции. Следующий анализ был проведен по фармакотерапевтическим группам, при этом было выявлены 6 групп препаратов, влияющих на иммунитет (Рис 1).

Рис.2. Анализ лекарственных средств, влияющих на иммунитет по лекарственным формам.

При ассортиментном анализе по лекарственным средствам выделена 21 лекарственная форма, где самое большое количество лекарственных форм выпускается в виде растворов в количестве 55, таблетках 37 видов, капсулах 22 вида, в виде спрея и суспензии – 14, лиофилизированного порошка 12 видов. (Рис.2.) Также был сделан анализ по составу лекарственных средств, влияющих на иммунитет, при этом выявлено, что по общему количеству зарегистрированных в Государственном реестре Республики Узбекистан в период с 2021 по 2022 годы преобладают моно препараты, что составило 88%. [4]

Выводы: Ассортиментный анализ фармацевтического рынка лекарственных средств, влияющих на иммунитет на основе производства выявил доминирование доли препаратов отечественного производства в 2021-2022 годах на уровне 18,75%, что свидетельствует о динамике роста регистрации отечественных препаратов. Ассортиментный анализ иммуномодулирующего фармацевтического рынка на основе производства показывает динамику роста регистрации отечественных препаратов, по составу преобладают моно препараты и составляют 88%. Структурный анализ лекарственных средств, действующих на иммунитет по видам лекарственной формы показал, что в ассортименте при регистрации отечественных лекарственных средств преобладают растворы и это составило 29,1%.

Список литературы:

1. Что такое иммунитет и его виды. <https://www.mechnikoff.ru/novosti-i-stati/chto-takoe-immunitet-i-ego-vidy/>.
2. Садыкова Г.Э., Ахмедова Х.Т. Анализ регистраций витаминных препаратов в Республике Узбекистан за 2016-2020 годы. Сборник материалов Международной научно-практической конференции “Современная фармация: новые подходы и

актуальные исследования”, в рамках “Университетских дней” КАЗНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 13-15 октября 2021г., г. Алматы, 145-151.

3. Государственный Реестр лекарственных средств и изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике Республики Узбекистан №25, 2021 г.

4. Государственный Реестр лекарственных средств и изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике Республики Узбекистан №26, 2022 г.